

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Голышева Елена Вячеславовна

Доктор PhD, старший научный сотрудник НИИ развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577248>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию гастрономического туризма как одного из наиболее динамично развивающихся направлений современной туристской индустрии. Рассматриваются глобальные тенденции, масштабы и мотивации гастрономических туристов, а также значимость гастрономии как инструмента культурного познания и устойчивого развития. Особое внимание уделено анализу потенциала Узбекистана в развитии данного сегмента, учитывая богатое этнокультурное наследие и уникальные кулинарные традиции страны. Представлены актуальные статистические данные, отражающие рост числа туристов, расширение инфраструктуры общественного питания и диверсификацию гастрономического предложения. Выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие гастрономического туризма в Узбекистане, включая отсутствие целевой статистики, кадровый дефицит, слабое международное продвижение и неравномерное развитие региональной инфраструктуры. В завершение предложены рекомендации, направленные на интеграцию международных практик и устойчивое развитие гастрономического туризма в контексте глобальных трендов.*

***Ключевые слова:** гастрономический туризм, Узбекистан, устойчивая туристская политика, национальная кухня, Шёлковый путь, культурное наследие, туристская дестинация.*

Гастрономический туризм – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в современной туристской индустрии. Он представляет собой форму культурного познания, в которой знакомство с кухней региона становится средством понимания его истории, традиций и идентичности. В отличие от обычного потребления пищи в путешествиях, гастрономический туризм включает более глубокое вовлечение: участие в кулинарных мастер-классах, знакомство с традиционными технологиями приготовления и активное взаимодействие с местным сообществом. Как отметил Генеральный секретарь UN Tourism Зураб Пололикашвили: «Гастрономический туризм отвечает принципам устойчивости и способствует сокращению бедности, эффективному использованию ресурсов, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, а также сохранению культурных ценностей, наследия и биоразнообразия» [1].

Рост популярности гастрономического туризма обусловлен глобализацией, а также возрастающим интересом к аутентичному опыту и устойчивым формам путешествий. В 2024 году объем мирового рынка гастрономического туризма составил 1,8 млрд. долларов США. Прогнозируется, что в период с 2025 по 2033 годы среднегодовой темп роста рынка

составит 7,9 % ежегодно, с увеличением объёма до 2,2 млрд долларов США в 2025 году (см. рис. 1) [2].

Рисунок 1.
Объем мирового рынка гастрономического туризма, в млрд. долларов США

Особую значимость гастрономический туризм приобретает в условиях трансформации туристских предпочтений. Согласно исследованию Global Data (2024), 74 % респондентов по всему миру рассматривают гастрономические впечатления в качестве приоритетного критерия при выборе туристского направления. При этом наибольший интерес к данному формату путешествий демонстрируют представители поколений Z и Y, что свидетельствует о сдвиге потребительских установок в сторону молодёжной аудитории, ориентированной на уникальный, интерактивный и персонализированный туристский опыт (см. рис. 1) [3].

Рисунок 1.

Актуальность гастрономического туризма подтверждается также структурой глобального спроса: 95 % путешественников в мире можно отнести к категории гастрономических туристов в широком смысле. Кроме того, 70 % респондентов при выборе направления путешествия ориентируются на гастрономические особенности региона, включая местные продукты, напитки и кулинарные традиции. Наибольшая доля мирового гастрономического туризма (60 %) приходится на Европу, что объясняется высокой степенью развития туристской инфраструктуры, богатым кулинарным наследием и активной государственной поддержкой. Далее следуют Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, а также Ближний Восток и Африка, что указывает на глобальный и географически разнообразный характер данного направления (см. рис. 1) [4].

Рисунок 2. География гастрономического туризма

Исследования, проведённые в 2023 году, выявили основные мотивы гастрономических туристов. К числу наиболее значимых факторов можно отнести: восприятие еды как отдельной достопримечательности, высокий спрос на вкусную еду и напитки, покупку продуктов питания как часть кулинарного опыта, а также восприятие местной кухни как культурного феномена. Кроме того, туристы, ориентирующиеся на гастрономические впечатления, проявляют несколько отличительных характеристик в процессе выбора направления. Так, они на 17 % чаще используют социальные сети для выбора места путешествия, на 12 % чаще полагаются на рекомендации семьи и друзей, а также на 12 % чаще обращаются к блогам, статьям и новинкам перед бронированием поездки [5].

Также стоит отметить, что гастрономический туризм приносит значительные преимущества как путешественникам, так и регионам. Он способствует поддержке локальных производителей и малого бизнеса, что делает его важным фактором социально-экономического развития территорий. Однако гастрономический туризм также порождает ряд проблем, которые необходимо решить для его успешной и устойчивой реализации. В таблице 1 представлены как основные преимущества, так и вызовы, связанные с развитием гастрономического туризма [6].

Таблица 1

Преимущества и проблемы развития гастрономического туризма

Направления	Характеристика
Преимущества	
Культурный обмен	Гастрономический туризм способствует культурному обмену и взаимопониманию. Путешественники имеют возможность исследовать различные кухни, кулинарные традиции и пищевые ритуалы, способствуя межкультурным связям и разрушая стереотипы
Экономическое воздействие	Гастрономический туризм приносит доход местной экономике, поддерживая местный бизнес, создавая рабочие места и стимулируя предпринимательство. Он также способствует росту мелких производителей и вносит вклад в устойчивость местной пищевой промышленности
Кулинарное сохранение	Гастрономический туризм играет решающую роль в сохранении кулинарного наследия. Поддерживая традиционные методы приготовления пищи и местные ингредиенты, он помогает

	поддерживать культурное разнообразие и обеспечивать выживание старинных рецептов
Устойчивые практики	Гастрономический туризм может способствовать устойчивым практикам, поощряя использование местных и сезонных ингредиентов, сокращая пищевые отходы и поддерживая органические и справедливые торговые инициативы. Он повышает осведомленность об экологическом и социальном влиянии потребления продуктов питания
Расширенный опыт путешествий	Гастрономический туризм расширяет опыт путешествий, предлагая уникальные и захватывающие мероприятия, такие как кулинарные туры, кулинарные курсы и фестивали еды. Он обеспечивает более глубокое понимание местной культуры и традиций через призму еды
Проблемы	
Подлинность	Поддержание подлинности является проблемой в гастрономическом туризме. По мере роста спроса на захватывающие впечатления существует риск коммерциализации и размывания традиционных кухонь и пищевых практик. Необходимо позаботиться о том, чтобы предлагаемые впечатления были подлинными и уважительными к местным культурам
Устойчивость	Достижение устойчивых практик гастрономического туризма может быть сложной задачей. Это включает в себя решение таких вопросов, как управление пищевыми отходами, продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства и сокращение углеродного следа, связанного с производством и транспортировкой продуктов питания
Контроль качества	Поддержание контроля качества в индустрии гастрономического туризма имеет важное значение. Оно требует обеспечения того, чтобы рестораны, поставщики продуктов питания и кулинарные впечатления соответствовали определенным стандартам гигиены, безопасности и вкуса. Регулярные проверки и сертификация могут помочь поддерживать качество
Сезонность	Доступность определенных ингредиентов может зависеть от сезонных изменений. Это может создавать проблемы для кулинарного туризма, поскольку у путешественников могут быть особые ожидания относительно определенных блюд или ингредиентов. Решение этой проблемы требует эффективного планирования меню и продвижения местных сезонных деликатесов
Туристское давление	Популярность гастрономического туризма может привести к притоку туристов в определенные районы, что приведет к переполнению и нагрузке на местные ресурсы. Необходимо внедрить стратегии управления направлениями для решения проблемы чрезмерного туризма и обеспечения устойчивого

баланса между числом посетителей и пропускной способностью инфраструктуры

UN Tourism активно развивает гастрономический туризм в странах Шелкового пути, рассматривая его как стратегическое направление для культурного обмена и экономического роста. Включение гастрономии в туристские маршруты этих стран позволяет не только продвигать местную кухню, но и стимулировать устойчивое развитие регионов. Отметим, что Шелковый путь, как важная историческая торговая артерия, соединявшая Восток и Запад, является не только важным объектом для исследования истории и культур, но и стратегической территорией для развития гастрономического туризма. Каждая страна, через которую проходил этот путь, имеет свою уникальную кулинарную традицию, основанную на многовековом взаимодействии различных народов и культур. Одним из ярких игроков в этом направлении становится Узбекистан.

Узбекистан, будучи полиэтническим государством, является местом сосуществования множества этнокультурных общностей, что сыграло ключевую роль в формировании уникальной гастрономической культуры. Здесь переплетаются традиции узбекской кухни и кулинарные элементы народов, проживающих на территории страны, что создает многогранную систему кулинарных предпочтений. Тюркские, арабские, персидские и русские влияния, а также традиции кочевого и оседлого населения, сыграли ключевую роль в формировании многогранной системы кулинарных предпочтений. Данная кулинарная палитра была признана на международной арене: в 2018 году Узбекистан занял первое место в номинации «Гастрономический туризм» по итогам ежегодной премии National Geographic Traveler Awards, в 2019 году – вошел в пятёрку самых популярных стран СНГ по гастрономическому туризму.

На текущем этапе развития туристской отрасли в Узбекистане отсутствует официальная статистика, напрямую отражающая масштаб гастрономического туризма. Однако ряд косвенных индикаторов позволяет судить о росте его значимости и роли в формировании туристского продукта страны. Так, в 2024 году Узбекистан посетили 8 млн иностранных туристов, что на 21,3 % превышает показатель предыдущего года. Экспорт туристических услуг за тот же период достиг 3,5 млрд. долларов США, увеличившись на 66 % по сравнению с 2023 годом. Существенное расширение наблюдается и в сфере обслуживания: количество субъектов предпринимательства в области предоставления услуг по проживанию и питанию в 2024 году составило 44 тыс. единиц, что на 54 % больше по сравнению с 2020 годом. Эти данные указывают на активное развитие инфраструктуры, в том числе гастрономической. Оборот общественного питания по итогам 2024 года составил 16,5 трлн. сумов, увеличившись на 16,9 %. По предварительным оценкам, в 2025 году этот показатель достигнет 20 трлн. сумов (+11 % в сопоставимых ценах, +21 % в действующих), что подтверждает рост потребительского спроса и расширение ресторанного рынка. Наиболее высокий оборот демонстрируют Ташкент, Ташкентская и Самаркандская области – на их долю приходится 69 % общего объема. Лидером по темпам прироста стал Ташкент, где зафиксирован рост на 16 % в 2024 году [8].

Одной из актуальных тенденций становится гастрономическая диверсификация. Если ранее рынок общественного питания был преимущественно ориентирован на узбекскую кухню, то в последние годы наблюдается активный рост предприятий питания, предлагающих блюда итальянской, паназиатской, турецкой и других кухонь. Это указывает

на включение Узбекистана в процессы гастрономической глобализации, что, с одной стороны, расширяет выбор для туристов, с другой – стимулирует локальную конкуренцию и модернизацию сектора. При этом национальная кухня продолжает занимать ключевые позиции в гастрономической идентичности страны. Широкое распространение получил формат доступного национального питания – «миллий таомлар», ориентированный на массового потребителя. Популяризация этого формата способствует расширению гастрономического охвата туристов, включая бюджетный сегмент. Характерной чертой городов республики становится формирование гастрономических улиц – кластеров заведений общепита, развивающихся по принципу мультипликативного эффекта, когда успешное заведение инициирует появление новых точек в непосредственной близости.

Центральное место в узбекской гастрономии занимает плов, ставший не только повседневным блюдом, но и символом культурной идентичности. Включение плова в 2015 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО подтвердило его значимость как элемента мирового гастрономического и культурного наследия [9].

Несмотря на активное развитие гастрономического туризма в Узбекистане сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют эффективному использованию его потенциала как инструмента культурной дипломатии, регионального развития и привлечения туристов. Ниже приведён аналитический обзор ключевых проблем, сдерживающих развитие данного сегмента.

1. Отсутствие системной статистики и аналитики

На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует официальная статистика, напрямую отражающая объем и динамику гастрономического туризма. Это создает трудности при оценке эффективности предпринимаемых мер, формировании целевых программ и привлечении инвестиций. Отсутствие систематизированных данных не позволяет точно определить долю гастрономических туристов в общем потоке, а также их поведенческие и потребительские характеристики.

2. Недостаточное международное продвижение национальной кухни

Несмотря на уникальность и историко-культурную значимость узбекской кухни, её международное позиционирование остаётся слабым. В мировой туристской информационной среде Узбекистан редко фигурирует как гастрономическая дестинация. Использование современных маркетинговых инструментов, таких как цифровые кампании, сотрудничество с международными гастроинфлюенсерами, участие в глобальных кулинарных фестивалях и конференциях – остаётся ограниченным и нерегулярным.

3. Дефицит квалифицированных кадров

Гастрономический туризм требует не только развитой инфраструктуры, но и высококвалифицированного персонала: шеф-поваров, гидов, специалистов по сервису. В Узбекистане наблюдается нехватка профессиональных образовательных программ, ориентированных именно на гастрономический туризм. Это ограничивает потенциал сектора, снижает уровень качества услуг и тормозит внедрение инноваций.

4. Неравномерное развитие гастрономической инфраструктуры

Большинство объектов общественного питания и туристских гастрономических локаций сосредоточены в крупных городах – Ташкенте, Самарканде, Бухаре. В сельских районах, несмотря на наличие уникальных блюд и кулинарных практик, отсутствует необходимая инфраструктура для приема туристов. Это препятствует децентрализации туризма и ограничивает возможности развития региональных маршрутов.

5. Недостаточная интеграция региональных продуктов в туристический продукт

Региональные гастрономические особенности — такие как ферганский плов, самаркандская лепешка или сурхандарьинские специи — слабо представлены в туристском контенте и редко используются как элементы брендинга территорий. Потенциал местных продуктов и блюд для создания уникальных туристских впечатлений остаётся во многом нераскрытым.

6. Сезонность и логистические ограничения

Туристский поток в Узбекистан по-прежнему носит выраженный сезонный характер, с пиком в весенне-осенние месяцы. Это создаёт неравномерную нагрузку на предприятия общепита и ограничивает возможности стабильного функционирования гастрономических объектов в течение всего года. Кроме того, логистическая доступность отдалённых гастрономических дестинаций остаётся низкой, что ограничивает развитие сельского гастротуризма.

Вывод и рекомендации

Гастрономический туризм в современном мире становится важным инструментом культурной дипломатии, устойчивого развития и продвижения территорий. Международный опыт показывает, что успешные гастрономические дестинации – это не только наличие уникальной кухни, но и наличие целостной инфраструктуры, качественного сервиса, образовательных программ, международного маркетинга и устойчивых моделей взаимодействия с местными сообществами.

Узбекистан, обладая самобытной гастрономической культурой, высоким туристским потенциалом и активным развитием внутреннего рынка общественного питания, может претендовать на статус одного из лидеров в регионе Центральной Азии по направлению гастрономического туризма. Однако для реализации этого потенциала необходимо устранить существующие барьеры и выстроить долгосрочную стратегию развития с учётом международных стандартов и тенденций.

Рекомендации с учётом международных тенденций

1. *Формирование интегрированной стратегии развития гастрономического туризма:* принятие национальной программы развития гастрономического туризма в рамках государственной стратегии по туризму; включение гастрономического компонента в туристские бренды регионов, с акцентом на уникальные блюда и продукты.

2. *Усиление международного маркетинга и брендинга:* разработка и продвижение бренда Uzbek Cuisine на международной арене; участие в международных гастрономических фестивалях (TasteAtlas Awards, World Travel Market, Slow Food International и др.); Коллаборации с известными гастроинфлюенсерами, шеф-поварами и тревел-блогерами.

3. *Развитие человеческого капитала:* создание специализированных кулинарных школ и академий в партнёрстве с международными институтами (например, Le Cordon Bleu, Basque Culinary Center); проведение международных стажировок и обменов для поваров, гидов и специалистов HoReCa-сферы; внедрение курсов по устойчивому гастрономическому туризму.

4. *Создание гастрономических маршрутов и кластеров:* разработка сертифицированных гастромаршрутов по регионам страны по аналогии с европейскими инициативами (например, European Culinary Routes); поддержка локальных гастрономических кластеров и создание тематических гастрономических улиц, базаров,

ферм и кулинарных мастерских; привлечение инвестиций в создание интерактивных гастроцентров, музеев еды и агротуристических комплексов.

5. *Поддержка устойчивости и локальной идентичности*: поощрение использования локальных продуктов, сезонных ингредиентов и органических технологий приготовления; сотрудничество с фермерами, ремесленниками и производителями традиционных ингредиентов (по модели farm-to-table); внедрение принципов устойчивого потребления, уменьшения пищевых отходов и экологически чистых упаковок.

6. *Цифровизация и аналитика*: разработка платформ и приложений с гастрономическими картами, отзывами, бронированием туров и рекомендациями; внедрение цифровой системы сбора и анализа данных о гастрономических туристах; создание open data-базы для бизнеса и государственных органов для поддержки решений на основе аналитики.

7. *Интернационализация узбекской кухни*: открытие ресторанов узбекской кухни за рубежом в партнёрстве с диаспорами и инвесторами; перевод и распространение материалов о традициях и рецептах узбекской кухни на ключевые мировые языки.

Таким образом, Узбекистан, опираясь на международные стандарты и актуальные глобальные тренды, обладает потенциалом для формирования конкурентоспособного гастрономического туризма. Развитие этого направления может выступать не только инструментом привлечения туристов, но и механизмом сохранения культурного наследия, поддержки локальных сообществ и стимулирования региональной экономики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 2nd UNWTO Report on Gastronomy Tourism: sustainability and gastronomy // <https://www.unwto.org/archive/global/press-release/2017-05-17/2nd-unwto-report-gastronomy-tourism-sustainability-and-gastronomy>.
2. Culinary Tourism Market // <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/culinary-tourism-market>.
3. TOP Food Tourism Statistics // <https://www.jerseyislandholidays.com/food-tourism-statistics/#chapter-4>.
4. Gastronomy Tourism Market Report 2025 (Global Edition) // https://www.cognitivemarketresearch.com/gastronomy-tourism-market-report#book_appointment.
5. Gastronomy Travel Market Opportunities // <https://www.globaldata.com/store/report/gastronomy-tourism-trend-analysis>.
6. Преимущества и проблемы гастрономического туризма // <https://www.touristsecrets.com/travel-tips/what-is-gastronomic-tourism>.
7. Гастрономический туризм, как новый вид семейного досуга // <https://dzen.ru/a/ZGOsFTRZ5WKvV3Kq>.
8. Рынок общественного питания Узбекистана 2024 года // <https://info2b.kz/fast-food-uzbekistan>.
9. Салиева, Е. С. Современные тенденции и перспективы развития гастрономического туризма в Узбекистане. Молодой ученый. – 2021. – № 4 (346). – С. 205-208. – URL: <https://moluch.ru/archive/346/77899/> (дата обращения: 18.04.2025).